

INTERNETDAN FOYDALANISH HUQUQINING XALQARO HUQUQIY NORMALAR
DOIRASIDA MUSTAHKAMLANISHI VA HIMOYASI

SHAXZODA YO‘LDOSHBOYEVA

Toshkent davlat yuridik universiteti doktoranti

Annotatsiya. Mazkur tezisda internetdan foydalanish huquqining xalqaro huquqdagi huquqiy tabiati, uning mustaqil huquq yoki boshqa fundamental huquqlarning amalga oshirilish sharti sifatida talqin qilinishi masalasi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, davlatlarning raqamli makonda inson huquqlarini ta’minlash bo’yicha salbiy va ijobiy majburiyatlari hamda internetga kirishni cheklashning xalqaro huquqiy mezonlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: raqamli makon, internetdan foydalanish huquqi, xalqaro inson huquqlari, davlat majburiyatlari, mutanosiblik, axborot xavfsizligi, hamkorlik, xalqaro tashkilotlar.

Raqamli makon bugun so‘z va axborot erkinligi, ta’lim, siyosiy ishtirok, shaxsiy hayot daxlsizligi kabi asosiy huquqlarni amalga oshirishning bosh infratuzilmasiga aylangan. Shu bois Internetdan foydalanish huquqi tobora ko‘proq inson huquqi sifatida talqin qilinmoqda, lekin uning aniq xalqaro-huquqiy maqomi hali yakdil emas. Mazkur ilmiy tezisda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish huquqining xalqaro-huquqiy jihatlari tahlil qilinadi. Tezisda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar hujjatlari asosida internetdan foydalanish huquqining huquqiy mohiyati, davlatlarning majburiyatlari hamda raqamli tengsizlik muammolari yoritib beriladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida internet jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylandi. Bugungi kunda internet orqali ta’lim olish, masofaviy ishlash, davlat xizmatlaridan foydalanish va jamoatchilik fikrini bildirish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi. Shu sababli internetdan foydalanish huquqi zamonaviy xalqaro huquqda dolzarb masalalardan biri sifatida shakllanmoqda. Internet nafaqat texnologik vosita, balki inson huquqlarini amalga oshirish mexanizmi sifatida ham namoyon bo‘lmoqda. (Internet zamonaviy sharoitda inson huquqlarini amalga oshirishning muhim infratuzilmaviy vositasiga aylanmoqda.) Raqamli makonda inson huquqlarini himoya qilish masalasi xalqaro huquqning yangi va istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Internetdan foydalanish huquqi xalqaro huquqda bevosita mustaqil huquq sifatida mustahkamlanmagan bo‘lsa-da, u mavjud asosiy inson huquqlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Xususan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 19-moddasida har bir shaxs fikr va so‘z erkinligiga, axborotni izlash, olish va tarqatish huquqiga ega ekanligi belgilangan. Undan tashqari, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt ham ushbu huquqlarni kafolatlaydi. Zamonaviy sharoitda mazkur normalar internet makoniga to‘liq tatbiq etiladi. Shu bois xalqaro huquqshunoslikda internetdan foydalanish huquqi inson huquqlarini amalga oshirish vositasi sifatida e’tirof etilmoqda.

Global Internet demokratiyani saqlash va rivojlantirish uchun zarur shartlardan biri, deb asoslanadi: u saylovlarda axborot olish, petitsiyalar, jamoatchilik muhokamasi va hukumat bilan ikki tomonlama muloqotni ta’minlaydi¹.

Internet siyosiy partiyalar, kasaba uyushmalar, fuqarolik jamiyati tashkilotlari, ijtimoiy harakatlar uchun asosiy tashkiliy platforma bo‘lib qoldi, shu bois unga kengaytirilgan kirish huquqi tinch yig‘ilish va birlashish erkinligining raqamli o‘lchovidir. Masalan, so‘z erkinligi,

¹ Winter, J. (2013). Is Internet access a human right? Linking information and communication technology (ICT) development with global human rights efforts. *The Global Studies Journal*, 5, 35-48. <https://doi.org/10.18848/1835-4432/cgp/v05i03/40853>

axborot olish, ta’lim, madaniy hayotda ishtirok va ilm-fan yutuqlaridan bahramand bo’lish huquqlari hozirda Internetga mustahkam bog’langan².

Shu sababdan BMT va boshqa xalqaro organlar “offline huquqlar online ham to’liq amal qiladi” degan tamoyilni qabul qilgan, ammo yangi, alohida “digital bill of rights” zarurligi haqidagi ilmiy munozaralar davom etmoqda³.

Internetga kirish huquqini fundamental deb tan olish davlatga ikki turdagi majburiyatlar yuklaydi:

salbiy majburiyatlar – asossiz blokirovka, senzura, ommaviy kuzatuv, saylov oldidan shutdown kabi aralashuvlardan tiyilish⁴;

ijobiy majburiyatlar – infratuzilma yaratish, arzon va adolatli ulanish, zaif guruhlarini raqamli inklyuziya qilish, xavfsiz va kamsitishsiz onlayn muhitni ta’minlash⁵.

Yevropa Kengashi hujjatlari va Yevropa Inson huquqlari sudi amaliyotida davlatlar Internetdan foydalanish sharoitlarini shunday tartibga solishi kerakki, fuqarolar o’zlarining siyosiy va fuqarolik huquqlarini onlayn holda ham samarali amalga oshira olsin⁶.

Ko’plab davlatlar darajasida internetga kirish huquqi turli usullar bilan huquqiy tizimga kiritilmoqda:

Qonunchilik darajasida – internetni universal yoki umumfoydalanish xizmatlari tarkibiga kiritish (masalan, Estoniya, Ispaniya tajribasi).

Konstitutsion darajada – alohida modda yoki normalar orqali internetga kirish yoki raqamli huquqlarni tan olish (Gretsiya, Portugaliya misol sifatida tilga olinadi).

Sud amaliyoti orqali – konstitutsiyaviy sudlar internetga kirishni so’z erkinligi, axborot huquqi yoki “zamonaviy hayotda ishtirok etish”ning ajralmas qismi sifatida talqin qilib, davlatning ijobiy majburiyatlarini kengaytiradi (Fransiya, Kostarika, Hindiston kabi misollar).

Kostarikada konstitutsiyaviy sud telekommunikatsiya xizmatini, jumladan, internetni aloqa va axborot huquqlarini ta’minlash bilan bog’liq jamoat xizmati deb e’tirof etib, aholi uchun infratuzilmani yaratish va kengaytirish bo’yicha davlat majburiyatlarini belgilagan. Ayrim davlatlar (masalan, Italiya) esa majburiy bo’lmagan internet huquqlari deklaratsiyasi orqali siyosiy-axloqiy yo’nalish berish yo’lini tanlagan. Bir qator mamlakatlarda, xususan, Xitoy va ayrim musulmon davlatlarida milliy xavfsizlik, diniy qadriyatlar yoki mafkuraviy omillar asosida internet resurslariga sezilarli cheklovlar qo’yilishi kuzatiladi; bu esa internetga kirish huquqini amalga oshirish va xalqaro standartlar bilan moslashtirishni murakkablashtiradi.

Raqamli transformatsiya sharoitida insonning raqamli shaxsiyati, ma’lumotlari, algoritmik bosimdan xoli bo’lishi, raqamli neytrallik kabi yangi huquqlar paydo bo’lmoqda, lekin ular xalqaro huquqda tizimli ravishda kodifikatsiya qilinmagan⁷.

² Voytsikhovskiy(2021). THE RIGHT OF ACCESS TO THE INTERNET AS FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT GIVEN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL INFORMATION SOCIETY. 13, 1-19. <https://doi.org/10.26512/lstr.v13i1.30904y>, A., Bakumov, O., Ustyenko, O., & Syroid, T.

³ Airapetov, M. (2025). DIGITAL HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS. REALITY WITHOUT PROPER REGULATION. «National Technical University of Ukraine Journal. Political science. Sociology. Law». [https://doi.org/10.20535/2308-5053.2025.1\(65\).332569](https://doi.org/10.20535/2308-5053.2025.1(65).332569)

⁴ Joyce, D. (2015). Internet Freedom and Human Rights. European Journal of International Law, 26, 493-514. <https://doi.org/10.1093/ejil/chv021>

⁵ Reglitz, M. (2020). The Human Right to Free Internet Access. «Journal of Applied Philosophy». <https://doi.org/10.1111/japp.12395>

⁶ Lendvai, G. (2025). Hybrid Regimes and the Right to Access the Internet – Findings from Turkey and Russia in the Context of the Judgments of the European Court of Human Rights. ELTE Law Journal. <https://doi.org/10.54148/eltelj.2024.2.87>

⁷ Siagian, R., Siahaan, L., & Hamzah, M. (2023). Human Rights in The Digital Era: Online Privacy, Freedom Of Speech, and Personal Data Protection. JOURNAL OF DIGITAL LEARNING AND DISTANCE EDUCATION. <https://doi.org/10.56778/jdlde.v2i4.149>

Tadqiqotchilar “raqamli huquqlar deklaratsiyasi”, “raqamli konstitutsiya” yoki Internetga ma’noli kirish huquqini xalqaro darajada qat’iy mustahkamlashni taklif qilib, shu yo‘l bilan fuqarolik va siyosiy huquqlarning raqamli o‘lchovini aniqroq belgilash zarurligini ta’kidlashadi⁸.

Xalqaro huquqqa ko‘ra, davlatlar internetdan foydalanish huquqini hurmat qilish va ta’minlash majburiyatiga ega. Internetdan foydalanishni cheklash faqat qonun bilan belgilangan, zarur va mutanosib hollardagina amalga oshirilishi mumkin.

Amaliyotda ayrim davlatlarda internetni to‘liq yoki qisman o‘chirish holatlari uchramoqda. Bunday choralar xalqaro huquq normalariga zid bo‘lib, inson huquqlarining buzilishiga olib keladi. Shu sababli xavfsizlik va inson huquqlari o‘rtasida muvozanatni saqlash muhim ahamiyatga ega.

Internetdan foydalanish huquqini to‘liq amalga oshirishga to‘sqinlik qiluvchi asosiy muammolardan biri raqamli tengsizlikdir. Ayrim hududlar va ijtimoiy guruhlar internetga yetarli darajada kira olmasligi natijasida ta’lim, axborot va davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari cheklanmoqda.

Davlatlar raqamli infratuzilmani rivojlantirish, aholining barcha qatlamlari uchun internetga teng kirishni ta’minlash orqali ushbu muammoni kamaytirishga mas’uldir. Internetdan foydalanish huquqi zamonaviy xalqaro huquqning muhim va rivojlanib borayotgan instituti hisoblanadi. Ushbu huquq insonning asosiy huquqlarini raqamli makonda samarali amalga oshirish imkonini beradi. Davlatlar internet erkinligini ta’minlash, asossiz cheklovlardan voz kechish va raqamli tengsizlikni kamaytirish orqali inson huquqlarini himoya qilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Winter, J. (2013). Is Internet access a human right? Linking information and communication technology (ICT) development with global human rights efforts. *The Global Studies Journal*, 5, 35-48. <https://doi.org/10.18848/1835-4432/cgp/v05i03/40853>
2. Voytsikhovskyy, A., Bakumov, O., Ustymenko, O., & Syroid, T. (2021). THE RIGHT OF ACCESS TO THE INTERNET AS FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT GIVEN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL INFORMATION SOCIETY. 13, 1-19. <https://doi.org/10.26512/lstr.v13i1.30904>
3. Airapetov, M. (2025). DIGITAL HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS. REALITY WITHOUT PROPER REGULATION. «National Technical University of Ukraine Journal. Political science. Sociology. Law». [https://doi.org/10.20535/2308-5053.2025.1\(65\).332569](https://doi.org/10.20535/2308-5053.2025.1(65).332569)
4. Joyce, D. (2015). Internet Freedom and Human Rights. *European Journal of International Law*, 26, 493-514. <https://doi.org/10.1093/ejil/chv021>
5. Reglitz, M. (2020). The Human Right to Free Internet Access. *Journal of Applied Philosophy*. <https://doi.org/10.1111/japp.12395>
6. Lendvai, G. (2025). Hybrid Regimes and the Right to Access the Internet – Findings from Turkey and Russia in the Context of the Judgments of the European Court of Human Rights. *ELTE Law Journal*. <https://doi.org/10.54148/eltelj.2024.2.87>
7. Siagian, R., Siahaan, L., & Hamzah, M. (2023). Human Rights in The Digital Era: Online Privacy, Freedom Of Speech, and Personal Data Protection. *JOURNAL OF DIGITAL LEARNING AND DISTANCE EDUCATION*. <https://doi.org/10.56778/jdlde.v2i4.149>
8. Horowitz, M., Nieminen, H., & Schejete, A. (2020). Introduction: Communication Rights in the Digital Age. *Journal of Information Policy*. <https://doi.org/10.5325/jinfopoli.10.2020.0299>

⁸Horowitz, M., Nieminen, H., & Schejete, A. (2020). Introduction: Communication Rights in the Digital Age. *Journal of Information Policy*. <https://doi.org/10.5325/jinfopoli.10.2020.0299>

9. Kocharyan, H., Hamulák, O., & Vardanyan, L. (2024). E-democracy and Internet Access in EU Law: Strengthening Democratic Participation in the Digital Age. *International and Comparative Law Review*, 24, 106 – 123. <https://doi.org/10.2478/iclr-2024-0020>
10. Petrovych, A. (2020). INTERNET AND DEMOCRACY. – P.54-56. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-3/10>